

Type d'outil : Outil issu de la recherche
Démonstrateur disponible en ligne

LudiAlgèbre

Niveau scolaire :
Secondaire - Classe de 4ème

Un environnement numérique ludifié destiné à augmenter la motivation et l'engagement des élèves lors de séances d'apprentissage de notions d'algèbre

E. Lavoué & A. Serna, LIRIS Université Lyon 3 et INSA Lyon
elise.lavoue@univ-lyon3.fr ; audrey.serna@insa-lyon.fr

Soutenir la motivation et l'engagement en contexte hybride :

Les environnements scolaires hybrides combinent des espaces d'apprentissage en présentiel (espace-classe) avec des temps à distance en utilisant des outils pédagogiques numériques (hors espace-classe). Ces configurations et cette discontinuité liée à l'hybridation de l'espace-temps peut affecter la motivation des élèves. Il est alors essentiel de considérer la motivation dans la conception de ces nouveaux environnements hybrides [1]. La ludification, largement étudiée en Éducation, peut être utilisée pour augmenter la motivation et l'engagement des apprenants à réaliser une tâche. La ludification est généralement définie comme l'ajout d'éléments de jeux (points, badges, etc.) dans des contextes non jeu [2].

Description :

LudiAlgebre est un environnement numérique ludifié destiné à augmenter la motivation et l'engagement des élèves lors de séances d'apprentissage de notions d'algèbre (calcul littéral) en classe. Il peut être utilisé en classe ou à distance.

Les contenus pédagogiques et leur articulation sous forme de scénarios ont été conçus en collaboration avec des enseignants de mathématiques en classe de 4ème. L'outil est doté de 6 éléments ludiques distincts de manière à pouvoir proposer à chaque élève l'élément qui lui est le mieux adapté à son profil ou préférences.

Leçon 1 : Découverte de la variable

Points : Chaque bonne réponse en rapporte.

Cet élément donne aux apprenants une représentation claire de leur performance dans le cours et les récompense pour une meilleure performance.

Chronomètre :

Les apprenants voient le temps qu'ils ont mis pour répondre aux questions précédentes et lorsqu'ils battent leur propre « temps de référence », un petit personnage court de plus en plus vite. Ils sont donc encouragés à répondre rapidement, tout en n'étant récompensés que pour les bonnes réponses.

Scénario :

8 séances

30 min

Quizz à difficulté croissante

Badges :

Ils sont déclinés en version bronze-argent-or en fonction du pourcentage de réussite (respectivement 70-85-100) aux quiz d'une leçon. Les apprenants peuvent également remporter une médaille par quiz réussi de sorte à facilement identifier les quiz qu'ils devaient essayer à nouveau s'ils voulaient gagner l'or.

Progression :

Les apprenants voient leur progression dans les quiz au moyen d'une fusée qui se déplace de la terre vers diverses planètes. Chaque bonne réponse charge un compteur de « boost » qui, une fois rempli, propulse la fusée plus loin. Lorsque les apprenants atteignent un total de 100 % de bonnes réponses pour une leçon, ils arrivent sur la planète. Cet élément présente un objectif clair aux élèves, apprécié par les compétiteurs.

Avatar :

Un lutin peut être personnalisé avec divers vêtements et équipements. Au fur et à mesure que les apprenants progressent dans une leçon, ils peuvent débloquer différents objets à utiliser lorsqu'ils atteignent les 70 % requis dans chaque quiz d'une leçon. Cet élément fournit une représentation personnalisée particulièrement appréciée par les apprenants motivés par l'autonomie.

Comparaison :

Les apprenants voient leur position dans une « course » fictive contre d'autres apprenants en fonction de leurs réponses. Afin d'éviter une comparaison directe avec les élèves de la même classe que les enseignants ne souhaitaient pas, nous avons fait le compromis de comparer les apprenants à une classe fictive, configurée de manière à ce que quelques apprenants obtiennent 100 % à tous les quiz et que tous les apprenants se situent au moins dans la première moitié du classement.

Travaux de recherche associés :

LudiAlgebre a été développé en collaboration entre le laboratoire LIRIS (Université Lyon 3) et l'entreprise EDUNAO. L'impact des éléments ludiques sur la motivation et l'engagement des élèves a été évalué en deux étapes par les laboratoires LIRIS et ECP (Université Lyon 2), chaque expérimentation engageant plus de 300 élèves et 5 enseignants répartis dans 4 collèges. Les résultats d'une première étude [3; 4] indiquent que des éléments de jeu attribués aléatoirement démotivent généralement les apprenants. Cependant, des effets différents sont observés selon leur niveau initial de motivation à faire des mathématiques et leurs préférences de jeu. L'influence de ces facteurs initiaux varient fortement selon l'élément de jeu utilisé par l'apprenant. Par une deuxième étude, nous montrons que lorsque la ludification est adaptée à ces facteurs initiaux, alors elle a un effet « amplificateur » qui permet d'augmenter la motivation intrinsèque, tout en réduisant la motivation extrinsèque.

Téléchargement :

<https://ludimoodle2020.edunao.com/>

RÉFÉRENCES :

[1] Serna, A., Pereira, A., & Lavoue, E. (2021, April). Un espace de conception pour explorer la continuité des affordances motivationnelles dans un contexte scolaire hybride. A design space for the exploration of motivational affordances continuity in hybrid learning environments. In *Adjunct Proceedings of the 32nd Conference on l'Interaction Homme-Machine* (pp. 1-6).

[2] Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments* (pp. 9-15).

[3] Reyssier, S., Hallifax, S., Serna, A., Marty, J. C., Simonian, S., & Lavoué, E. (2022). The impact of game elements on learner motivation: influence of initial motivation and player profile. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 15(1), 42-54.

[4] Lavoué, E., Ju, Q., Hallifax, S., & Serna, A. (2021). Analyzing the relationships between learners' motivation and observable engaged behaviors in a gamified learning environment. *International Journal of Human-Computer Studies*, 154, 102670.